

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ МАТЕРИАЛЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси, Юридик фанлар
бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7766868>

Аннотация: мақолада МДХга аъзо давлатларнинг шу жумладан, Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Озарбайжон Литва, Арманистон, Тожикистон, Молдова, Беларусь давлатларининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонун нормаси билан Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунда назарда тутилган тезкор-қидирув фаолияти материалларидан фойдаланиш ҳақида моддалари таҳлил қилиниб, илмий асослантирилган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, натижа, материал, фойдаланиш.

Тезкор-қидирув фаолиятининг материалларидан фойдаланиш ҳақида фикр юритишда “натижа”, “материал” ва “фойдаланиш” каби сўзларнинг маъносини билишимиз даркор.

Ўзбек тилининг луғатида *натижа* атамаси [а. النتيجة – хулоса, яқун, оқибат, самара] Иш-ҳаракат, воқеа-ҳодисадан, пировардида келиб чиққан оқибат; Иш-ҳаракат, воқеа-ҳодисадан келиб чиққан кўрсаткич¹; *материал* атамаси [лат. materialis – моддий, ашёвий] Бирор мақсад учун керакли хомашё, модда²; *фойдаланиш* фойда сўзидан ясалган бўлиб, [а. الربح – афзаллик, имтиёз, ҳаён, наф, баҳра] Бирор кимса ёки нарса учун бўладиган наф, манфаат; ижобий натижа³ каби маъноларни билдириши изоҳланган.

Тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларидан фойдаланиш масаласида МДХга аъзо давлатларнинг тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги нормалари ўрганилганида қуйидагилар маълум бўлди:

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. Н – Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.22.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. М – Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.566.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. Ф – Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.353.

Украина Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “ТҚФнинг материалларидан 1) судгача терговни амалга оширишнинг асоси ва сабаблари сифатида; 2) жиноят процессида далил бўлиши мумкин бўлган фактик маълумотларни олишда; 3) Украинага қарши жиноий ҳуқуқбузарликлар, разведка ва портловчи ҳужумларнинг олдини олиш, аниқлаш, бартараф этиш, тергов қилиш, жиноят содир этган шахсларни ва бедарак йўқолганларни қидиришда; 4) суд ходимлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва жиноят процессида иштирок этаётган шахслар, уларнинг оила аъзолари ва яқин қариндошлари, шунингдек Украина разведка идоралари ходимлари ва уларнинг яқин қариндошлари, ноошкора равишда ҳамкорлик қилган ёки ҳамкорлик қилаётган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлашда; 5) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишга ваколатли бўлинмалар ва бошқа ХМҚОлари билан маълумот алмашинувида; 6) давлат органларини, уларнинг ваколатларига мувофиқ хабардор қилиш”(10-м)⁴” мазмунида қоидаларнинг белгилангани, тезкор бўлинмаларнинг ТҚФ натижаларидан фойдаланишнинг 6 та ҳолат кўрсатилган бўлиб, ҳамкорлик масаласи ҳам тартибга солинганини, таъкидлаб ўтиш жоиздир.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти жараёнида олинган материаллар тергов ҳаракатларини тайёрлаш ва амалга ошириш ва жиноий ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уларга барҳам бериш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда, шунингдек, Қозоғистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига биноан далиллар тўпланган ва ўрганилганда жиноят ишларини исботлаш жараёнида ишлатилиши; ТҚФ материалларидан ТҚФ тўғрисидаги қонунда назарда тутилган бошқа вазифаларни бажаришда, уларни Қозоғистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда текширилганидан кейин фойдаланиши; разведка фаолияти давомида олинган натижалар бундан мустасно бўлиб, улардан фойдаланиш тартиби идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланиши; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш натижасида олинган материалларни Қозоғистон Республикасининг Жиноят-процессуал қонунчилигида назарда тутилган шаклда расмийлаштирилиши ёки бунинг имконияти бўлмаганида жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини чеклаш учун асос бўлмаслиги, тезкор-қидирув фаолиятни

⁴ Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 10.03.2023).

ташқил этиш, аниқ тезкор-қидирув тадбирлари тўғрисида, давлат ва қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташқил этувчи ахборотни олиш манбалари, усуллари тўғрисида маълумотлар, Қозоғистон Республикаси қонунларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, шахс ва фуқаронинг шахсий ҳаёти, шаъни ва қадр-қимматига тааллуқли маълумотлар эълон қилинмаслиги; касб вазифаларини бажариш чоғида тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги маълумотларни ошқор қилган ходим Қозоғистон Республикасини қонунчилигига кўра, тегишли жавобгарликка тортилиши(11-м)⁵ мазмунидаги қоидалардан ТҚФ натижаларига оид ҳолатлар ва тартибни бузган ходимга нисбатан тегишли жавобгарлик белгиланганлиги маълум бўлди.

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “ТҚФ натижаларидан тергов ва суд ҳаракатларини тайёрлаш ва амалга оширишда, жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, уларга барҳам бериш ва фош этиш, шахсларнинг шахсини аниқлаш, жиноятларга тайёрланаётган, содир этган, шунингдек суриштирув ва тергов органларидан яширинган шахсларни қидириш, жазони ижро этишдан бўйин товлаётган ва бедарак йўқолганлар, фуқаролик даъвоси, жарима ундириш, ушбу федерал қонуннинг 7-моддаси учинчи қисмида назарда тутилган қарорларни, суд ҳукмини бажарилишини таъминлашда фойдаланиши, ТҚФ натижалари жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб ва асос бўлиб хизмат қилиб, суриштирув органига, терговчига ёки жиноят иши кўриляётган жойдаги судга тезкор-қидирув фаолиятининг материаллари тақдим этилиши, шунингдек, РФнинг жиноят-процессуал қонунчилиги қоидасига мувофиқ тўпланган далиллар текширилиб, баҳоланганидан сўнг жиноят ишини исботлашда фойдаланиш; тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари солиқ органларига солиқлар ва йиғимлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини назорат қилишда, банкротлик тўғрисидаги ишларда давлат манфаатини таъминлашда, юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказишда фойдаланиб, ТҚФ натижаларини суриштирув органига, терговчига, солиқ органига ёки судга тақдим этишда идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган тартибда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган

⁵ Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 10.03.2023).

раҳбарининг қарори асосида амалга оширилиши (11-м)⁶ каби қоидалар баён этилган.

Қирғизистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “ТҚФ натижаларидан тергов ва суд ҳаракатларини тайёрлаш ва амалга оширишда, жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, уларга барҳам бериш ва фош этиш, шахсларнинг шахсини аниқлаш, жиноятларга тайёрланаётган, содир этган, шунингдек суриштирув ва тергов органларидан яширинган шахсларни қидириш, жазони ижро этишдан бўйин товлаётган ва бедарак йўқолганни қидириб топишда, тезкор-қидирув фаолияти натижалари жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб бўлиб хизмат қилиши, суриштирув органига, терговчига, прокурорга ёки жиноят иши бўйича судга тақдим этилиши, шунингдек, Қирғизистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигининг далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашни тартибга солувчи қоидаларга мувофиқ жиноят ишлари бўйича исботлашда фойдаланиши, тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирув органига, терговчига ёки судга тақдим этиш Қирғизистон Республикаси Ҳукумати томонидан белгиланган тартибда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг қарори асосида амалга оширилиши (14-м)⁷ каби қоидаларнинг баён этилгани, Россия Федерация ТҚФ тўғрисида қонун нормаси билан мазмунан бир хил эканлиги маълум бўлди.

Озарбайжон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти натижасида тўпланган материаллар, агар ушбу қонунга мувофиқ тўпланган ва Озарбайжон Республикаси Жиноят-процессуал кодекснинг талабларига мувофиқ текширилган ва тақдим этилган бўлса, жиноий жавобгарликка тортиш учун далил сифатида қабул қилиниши; агар тезкор-қидирув чораларини амалга ошириш натижасида олинган маълумот ушбу чора-тадбирларнинг мақсадларига мос келмаса, уларнинг жисмоний ва юридик шахсга эълон қилиши ёки улардан фойдаланиш тақиқланиши; махсус техника ёрдамида шахс тўғрисида олинган маълумотлар эълон қилинганида, ушбу шахс ушбу маълумотларни ноқонуний олинганлиги ёки тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда махсус техника воситасидан

⁶ Федеральный закон Российская Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 11.03.2023).

⁷ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 08.03.2023).

фойдаланишга рухсати йўқлиги асосида ўз кўрсатмаларини қайтариб олиши ва судга шикоят қилиши, бундай баҳсли вазиятда суд тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг қонунийлигини аниқлаш учун маълумотларнинг қонуний йўллар билан олинганлигини ёки қонун нуқтаи назардан ҳақиқий эмас деб топиши; ушбу қонун талабларига риоя қилмасдан олинган маълумотлар дарҳол йўқ қилиниши; шахсинг шахсий ҳаёти ёки қадр-қиммати билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олинган маълумотлар, ушбу маълумотлар қонун билан тақиқланмаган ҳаракатлар содир этилганлигини кўрсатувчи маълумотлар сақланиши мумкин эмаслиги ва йўқ қилиниши; инсонлар хавфсизлигига ёки терговга зарар етказиши мумкин бўлган фош этилмасдан қолаётган жиноятлар бўйича тезкор-қидирув чоралари натижасида олинган маълумотларни ошкор қилиш тақиқланиши; муайян жиноятни содир этиш билан боғлиқ тезкор-қидирув чоралар натижасида олинган маълумотлар билан

танишиш ҳуқуқи фақат маълумот манбасини ошкор қилмаслик шарти билан ушбу жиноят иши бўйича масъул шахсга, прокурорга ёки судга берилиши (16-м)⁸ мазмунида қоидалар баён этилган.

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “махсуслаштирилган маълумотлардан 1) тезкор фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг ҳамкорлиги доирасида; 2) жиноят процессида; 3) ушбу қонун нормасида назарда тутилган бошқа ҳолларда фойдаланиши; жиноят процессида махсуслаштирилган тезкор маълумотлардан фойдаланилганида ЖПК талабларига биноан баённома тузилиши; махсус тезкор маълумотлар Президентга, Парламентга, Литва Республикаси Бош вазирига, шунингдек тезкор фаолият устидан назоратни амалга оширувчи давлат органларига ёки ушбу фаолият устидан назоратни амалга оширишга ваколатли шахсларга, агар уларнинг ёзма асосли сўрови мавжуд бўлса, танишиш учун тақдим этилиши, бошқа давлат органига ёки тезкор фаолиятни амалга оширмайдиган шахсларга фақат тезкор ахборот асосида тайёрланган махсус маълумотлар давлат сирлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тақдим этилиши; махсус тезкор маълумотларни тақдим этиш тартиби Ҳукумат томонидан белгиланиши(17-м)⁹ мазмунидаги қоидалар баён этилган.

⁸ Закон Азербайджанской Республики от 28 октября 1999 г. № 728-ІГ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://www.legal-tools.org/doc/7871f5/pdf/> (мурожаат вақти: 11.03.2023).

⁹ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № ІХ-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

Арманистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти натижалари тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш орқали белгиланиб, уни амалга оширган мансабдор шахс томонидан баённома тузилиб, унда: тезкор-қидирув тадбирининг жойи, муддати, ҳолати, тадбир иштирокчиларининг Ф.И.Ш., лавозими, тезкор-қидирув тадбири иштирокчисини кетма-кетликдаги вазифаси, қўлланилган махсус воситалари ва усуллари, шунингдек тадбир натижасида олинган маълумот, материаллар ва бошқа ҳужжатлар ҳақида маълумотлар баён этилиши, ушбу баённомага тезкор-қидирув тадбирини амалга оширган мансабдор шахс томонидан имзо қўйилиши; тезкор-қидирув тадбири натижаларини жиноят ишини юритишга масъул бўлган органларга тақдим этилиши тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ҳуқуқий ҳужжатлари билан белгиланиши (40-м)”¹⁰ мазмунида қоидалар белгиланган.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “ТҚФ натижаларидан тергов ва суд ҳаракатларини тайёрлаш ва амалга ошириш, жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, уларга барҳам бериш ва фош этиш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда, жиноятчиларга тайёрланаётган, содир этаётган ёки содир этган шахсларни аниқлашда, шунингдек суриштирув ва тергов органларидан яширинган, бедарак йўқолган шахсларни қидириш, мусодара қилиш лозим бўлган мол-мулкни аниқлашда фойдаланиш; ТҚФ натижалари жиноят ишини қўзғатиш учун асос бўлиб хизмат қилиб, суриштирув органига, терговчига, прокурорга ёки жиноят иши бўйича судга (судяга) тақдим этилиши, шунингдек Тожикистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ жиноят ишларини исботлашда ишлатилиши; ТҚФ натижасини суриштирув органига, терговчига, прокурорга судга (судяга) тақдим этиш Тожикистон Республикаси қонунларида назарда тутилган тартибда ТҚФ амалга оширувчи орган раҳбарининг қарори асосида амалга оширилиши; жиноят ишида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан далил сифатида фойдаланилган тақдирда, ТҚФни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахслари уларнинг ҳақиқийлиги, келиб чиқиши ва уларнинг ҳолати тўғрисида сўроқ қилиниши, шунингдек, жиноий муҳитга киритилган шахслар ва ТҚФга ноошкора кўмаклашувчи шахсларнинг розилиги билан сўроқ қилиниши, улар жиноят содир этган ҳоллар бундан мустасно;

¹⁰ Закон Республики Армения от 19 ноября 2007 г. № ЗР-223 «Об оперативно-розыскной деятельности»
// Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

ТҚФни амалга оширувчи органлар Тожикистон Республикаси билан имзоланган халқаро шартномаларга мувофиқ бошқа давлатларга тезкор-қидирув фаолияти натижаларини бепул тақдим этиши; муайян давлат ҳудудида бошланиб, Тожикистон давлат ҳудудида давом этадиган ёки тугайдиган тезкор-қидирув тадбирлари, агар ушбу тадбир Тожикистон Республикаси қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширилган бўлса, қонуний деб тан олиниси, ушбу фаолият натижаларидан Тожикистон Республикаси қонун ҳужжатлари қоидаларига биноан фойдаланиши(11-м)¹¹ мазмунида қоидалар белгиланган.

*Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”*ги қонунда: “махсус-қидирув тадбирларининг натижалари жиноятчиликнинг олдини олиш ва Давлат ва жамоат тартиби хавфсизлигини таъминлашда шунингдек, бошқа махсус-қидирув чоралари агар улар жиноят иши доирасида амалга оширилган бўлса, далиллар учун асос бўлиб хизмат қилиши; махсус-қидирув фаолиятининг кучлари (махсус-қидирув тадбирларини амалга оширувчи органларга кўмаклашувчи шахслар тўғрисидаги маълумотлар бундан мустасно), воситалари, манбалари, усуллари, режалари ва натижалари, шунингдек, давлат сирини ташкил этувчи махсус-қидирув тадбирларини ўтказишни ташкил этиш ва тактикаси тўғрисидаги маълумотлар фақат қонун ҳужжатларига мувофиқ махсуслаштирилиши, агар қидирув ходими жиноят содир этишда ёки уни содир этишга тайёргарлик кўрилиши ҳақида асосли шубҳалар мавжудлигини аниқласа, у дарҳол барча материалларни ҳисобот шаклида жиний жавобгарлик масаласини ҳал қилиш билан шуғулланувчи органга тақдим этиши; битта махсус иш доирасида тўпланган тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларидан бошқа ишда фойдаланишга дастлаб махсус-қидирув тадбирларини амалга оширишга рухсат берган прокурор рухсати асосида фойдаланишга тақдим этилиши”(24-м)¹² каби қоидалар белгиланган.

*Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”*ги қонунда: “ТҚФ материалларидан тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажаришда; тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларни тайёрлаш ва ўтказишда, жиноят процессида исботлашда; хорижий давлатлар халқаро ташкилотлари, ХМҚОлари ва махсус хизматларнинг

¹¹ Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 10.03.2023).

¹² Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года № 59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (мурожаат вақти: 10.03.2023).

ёзма сўровномаларини ушбу қонун ва Беларусь Республикаси билан тузилган халқаро шартномаларига мувофиқ, шунингдек, ўзаро келишув принципи асосида бажариш; ТҚФни амалга оширувчи бошқа органларнинг ТҚФ вазифаларини бажаришда олинган маълумотлар ҳақида уларнинг ваколатига тегишли маълумотлар тўғрисида хабардор қилиш фойдаланилиб, ТҚФнинг материаллари қонун ҳужжатларига мувофиқ, жиноят ишини қўзғатиш учун асос бўлиши; Беларусь Республикаси Вазирлар Кенгаши томонидан белгиланган тартибда ТҚФ материалларида мавжуд бўлган маълумотлар фуқароларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворини, ҳуқуқбузарликлар сабабларини ва уларни содир этилишига ёрдам берадиган шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф этиш, олдини олиш чораларини кўриш учун фойдаланиши; тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилган фуқаролар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олмайдиган тезкор-қидирув фаолияти материалларни тергов ва суд органларига бериш тақиқланиб, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этган жиноят ёки жиноят процесси бўйича мол-мулк мусодара қилиниши ҳақидаги тезкор-қидирув фаолияти материаллари бундан мустасно (49-м)¹³ кабилар назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фақат тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар зиммаларига юклатилган вазифаларни бажариш учун фойдаланилиши, тезкор-қидирув фаолияти материаллари жиноят иши қўзғатиш учун асос бўлиши, жиноят иши ўз юритишда бўлган суриштирув, тергов органларига, прокурорга тергов ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш учун тақдим этилиши, шунингдек бу материаллардан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси нормаларига мувофиқ жиноят иши бўйича исбот қилишда фойдаланилиши; ушбу қонуннинг 16-моддаси шартларига риоя этилган ҳолда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ текширилганидан ва баҳоланганидан сўнг далиллар сифатида эътироф этилиши; ТҚФ натижалари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган қарор асосида суриштирув, тергов органларига, прокурорга техника воситаларидан фойдаланиш натижасида олинган материаллар қўшилган ҳолда тақдим

¹³ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-З «Об оперативно-розыскной деятельности»
// Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

этилиши; тақдим этиладиган материалларнинг ҳажми ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари томонидан қонунчиликда назарда тутилган тартибда белгиланиши; ТҚФни амалга оширувчи ходим ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида аниқланган жиноятни қасддан яширган тақдирда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши”¹⁴кабилар белгиланган.

Ўрганилган 11 та давлатларни “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун моддалари мазмунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларига доир нормаларни ўрганиш асосида *биринчидан*, Украина(10-м), РФ ТҚФ тўғрисидаги қонунида (11-м) тезкор-қидирув фаолияти материаллари судгача терговни амалга оширишда жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб ва асос бўлиб хизмат қилиши; *иккинчидан*, РФ, Тожикистон (11-м), Қирғизистон (14-м)ТҚФ тўғрисидаги қонунига биноан, ТҚФнинг натижалари суриштирув органига, терговчига ёки судга тақдим этилиши; *учинчидан*, Беларусь (49-м) тезкор-қидирув фаолияти қонун нормасида тезкор-қидирув фаолияти материалларидан фуқароларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворини, шунингдек ҳуқуқбузарликлар сабабларини ва уларни содир этилишига ёрдам берадиган шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф этиш, олдини олиш чораларини кўриш учун фойдаланиш мазмунида қонуннинг белгилангани; *тўртинчидан*, Тожикистон ва Беларусь ТҚФ(49-м) қонунига кўра, хорижий давлатлар халқаро ташкилотлари, ХМҚОлари ва махсус хизматларнинг ёзма сўровномаларини ушбу қонун ва Беларусь Республикаси билан тузилган халқаро шартномаларига мувофиқ, шунингдек, ўзаро келишув принципи асосида бажаришда фойдаланиш қонунини баён этилганлиги маълум бўлди.

Юқоридаги таҳлиллар асосида Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда тезкор-қидирув фаолиятини натижаларидан фойдаланиш билан амалда бажарилаётган лекин қонун нормаси билан тартибга солинмаган айрим қоидаларни қонун нормасига киритишни лозим деб ҳисоблаймиз.

Шу боис, Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонуннинг 19-моддасининг номини, биринчи, иккинчи қисмларини қуйидаги таҳрирда:

“19-модда. Тезкор-қидирув фаолияти материалларидан фойдаланиш

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

Тезкор-қидирув фаолияти материалларидан фақат тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар зиммаларига юклатилган вазифаларни бажариш учун фойдаланилади.

Тезкор-қидирув фаолияти материаллари жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзасидан қарорлар қабул қилишда, жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб ва асос бўлиши, жиноят иши ўз юритувида бўлган суриштирув, тергов органларига, прокурорга, судга тергов ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш учун тақдим этилиши, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал [кодекси](#) нормаларига мувофиқ жиноят ишлари бўйича исбот қилишда, жиноятчиликка қарши курашиш, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасида Ўзбекистон Республикаси билан имзоланган халқаро шартномалари асосида бошқа давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларидан келиб тушган сўровномаларини бажаришда фойдаланилиши мумкин” мазмунида баён этиш таклиф этилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонундаги мавжуд ҳуқуқий жиҳатдан бўшлиқларни тўлдирилиши учун ушбу қонунни 19-моддасига киритилаётган ўзгаришларни қуйидагича изоҳлаймиз:

биринчидан, ТҚФ тўғрисидаги қонунларнинг мазмуни ўрганилганида жумладан, Украина(10-м), Қозоғистон(14-м), Беларусь(49-м) қонунларида таҳлил қилинган қонун моддасининг номланиши “Тезкор-қидирув фаолияти материаллари” деб номланиб, модда мазмунида “тезкор-қидирув тадбирлари натижалари” жумласи баён этилган. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи ваколатли 7 та давлат органлари амалга оширилган тезкор-қидирув тадбирлари натижаси асосида тезкор-қидирув фаолиятининг материалларини тўплайди. Шунингдек, ушбу қонуннинг иккинчи қисмида “Тезкор-қидирув фаолияти материаллари” жумласи қўлланилганлиги, фақат бир маротаба Ўзбекистон Республикасининг ЖПК 81-моддаси 3-қисмида “Тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари” жумласи баён этилган бўлиб, “Тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш” жумласи ЖПКда ишлатилмаганлиги, ТҚФни қонун нормаси билан ЖПК нормасининг мазмун-моҳияти жиҳатидан ўзаро уйғунлигини таъминлашни тақозо этмоқда. Тезкор-қидирув тадбирлари натижаси қандай яқун топишидан қатъий назар тезкор-қидирув фаолиятининг материаллари ҳисобланишини инобатга олиб, хориж тажрибасига асосланиб, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунни 19-моддаси

номини “Тезкор-қидирув фаолияти материалларидан фойдаланиш” деб ўзгартиши, ушбу қонунни 1-қисмида баён этилган “Тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан” жумласини, “Тезкор-қидирув фаолияти материалларидан” жумласи билан ўзгартирилишини мазмунан тўғри деб ҳисоблаймиз;

иккинчидан, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормасини ЖПК нормаси (322-м) билан мутаносиблигини таъминлашда, илғор хориж тажрибаси(Украина(10-м), Россия Федерациясининг (11-м) “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормаси)га асосланиб тезкор-қидирув фаолияти материаллари жиноят ишини қўзғатиш учун *сабаб* ва асос бўлиши” қонунининг 19-моддаси иккинчи қисмига қўшиш;

учинчидан, маълумки, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари 2017 йил 11 сентябрги ЎРҚ-445-сон “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонунинг 28-моддасида назарда тутилган муддатда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 83, 329, 330, 333-моддаларига биноан келиб тушган мурожаат юзасидан қонуний қарорлар қабул қилинади. Қонун бўйича ушбу жараён терговга қадар текширув деб номланиб, тезкор бўлинмалар ходимлари терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси сифатида тўпланган иш хужжатлари юзасидан “Жиноят ишини қўзғатишдан рад этиш” ёки “Жиноят ишини қўзғатиш масаласини ҳал этиш учун тергов органига тақдим этиш” ёки “Тегишлилиги бўйича бошқа органларга юборилиши” ҳақида қарорлар қабул қилинади. Терговга қадар текширув вақтида тезкор бўлинмаларнинг ходимлари томонидан сўров; маълумотлар тўплаш; шахснинг айнанлигини аниқлаш; қиёсий текширув учун намуналар йиғиш; тезкор кузатув; тезкор киритиш; тезкор эксперимент; текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш; предметлар ва хужжатларни текшириш; турар жойлар, бино, иншоотлар, жойнинг участкаси, транспорт воситаларини текшириш каби ўндан ортиқ тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиб, бундан хулоса чиқарилганда тезкор-қидирув фаолияти материалларидан жисмоний, юридик шахсларнинг мурожаатлари юзасидан *бир ой* муддат ичида қонуний қарор қабул қилишда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатмоқда. Шу боис, тезкор-қидирув фаолияти

материалларидан жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзасидан тегишли қарорлар қабул қилинишида фойдаланиш” қондасини ТҚФ тўғрисидаги қонуннинг 19-моддасини иккинчи қисмига қўшиш;

тўртинчидан, маълумки, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар орасида ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари қидирув ишини амалга ошириш билан боғлиқ ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишда суд томонидан чиқарилган ажримда кўрсатилган топшириқни бажариш вақтида қидирув ва тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширадilar. Ижобий натижага эришилганида тезкор-қидирув фаолияти материалларини судга тақдим этилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Бош прокуратура хузуридаги Мажбурий ижро бюросининг тезкор бўлинмалари суд қарори ва бошқа суд ҳужжатлари ижросини таъминлашда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиб, натижалари юзасидан судга ТҚФ материаллари тақдим этилади. Шу боис, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормасидаги ҳуқуқий бўшлиқларни тўлдириш мақсадида, илғор хориж тажрибаси яъни, Тожикистон (11-м), Қирғизистон (14-м) ТҚФ тўғрисидаги қонун нормасига асосланиб, “тезкор-қидирув фаолиятининг материалларини суд органига тақдим этиш” қондасини ТҚФ тўғрисида қонуннинг 19-моддаси иккинчиси қисмига қўшиш;

бешинчидан, Ўзбекистон Республикасини “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 15-моддаси биринчи қисми еттинчи хатбошиси, 28¹-моддасига биноан Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномалар асосида келиб тушган сўровномалари юзасидан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиб, халқаро ҳамкорлик амалга оширилади. Келиб тушган сўровномага биноан жавоб бериш учун тўпланган ТҚФ материаллари сўровнома ташаббускорига юборилади. ТҚФ материалларидан фойдаланиш маҳаллий ва давлатлараро доирадаги муносабатларни тартибга солишини, илғор хориж тажрибаси қонунчилиги яъни, Тожикистон(11-м), Беларусь(49-м) ТҚФ қонун нормасида тезкор-қидирув фаолиятининг материалларидан бошқа давлатлардан келиб тушган сўровномаларни бажарилишида ҳам фойдаланиш қондасининг белгиланганлигини инобатга олиб, ушбу қондани Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун 19-моддаси иккинчи қисмига қўшишни лозим деб ҳисоблаймиз.